

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA INGLIZ TILINI TEZKOR ÓRGANISH KÓNIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI VA OMILLARI

Saparbaeva Suliwxan Keñesbay qizi

Nukus davlat pedagogika instituti 1-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15252901>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda ingliz tilini o‘qitishning ahamiyati, psixologik va pedagogik asoslari hamda samarali usullari tahlil qilinadi. Ilmiy tadqiqotlar asosida erta yoshda til o‘rganishning afzalliklari, shuningdek, o‘quvchilarning chet tilini o‘zlashtirish jarayonida duch keladigan muammolar yoritiladi. Boshlang‘ich sinflarda ingliz tilini o‘qitishning samaradorligini oshirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ham berilgan.

Kalit so'zlar: boshlang‘ich ta’lim, ingliz tili, chet tili o‘qitish, psixologik asoslar, pedagogik yondashuvlar, lingvistik tamoyillar, metodik tavsiyalar.

Аннотация. В данной статье анализируется значение преподавания английского языка в начальных классах, его психологические и педагогические основы, а также эффективные методы. На основе научных исследований рассматриваются преимущества изучения языка в раннем возрасте, а также проблемы, с которыми сталкиваются учащиеся в процессе освоения иностранного языка. Также приведены методические рекомендации по повышению эффективности преподавания английского языка в начальных классах.

Ключевые слова: начальное образование, английский язык, преподавание иностранного языка, психологические основы, педагогические подходы, лингвистические принципы, методические рекомендации.

Abstract. This article analyzes the importance of teaching English in primary grades, its psychological and pedagogical foundations, and effective methods. Based on scientific research, the advantages of early language learning, as well as the challenges students face in acquiring a foreign language, are examined.

Methodological recommendations for improving the effectiveness of English language teaching in primary schools are also provided.

Keywords: *primary education, English language, foreign language teaching, psychological foundations, pedagogical approaches, linguistic principles, methodological recommendations.*

Bugungi dunyoda boshlang‘ich sinflarda ingliz tilini o‘rganishga tobora ko‘proq e‘tibor qaratilmoqda. Buning bir qancha sabablari bor. Ingliz tili ijtimoiy hayotning turli jabhalarida aloqa vositasi bo‘lib, ko‘plab mamlakatlarda, ayniqsa, fan, texnologiya va xalqaro savdoda muhim o‘rin tutadi. Shu sababli, ingliz tilini o‘rgatish xalq ta’limi siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Iqtisodiy va ijtimoiy hayotda ingliz tilining zarurligini tushunish ota-onalarning farzandlaridan chet tilini oldingi yillarga qaraganda erta o‘rganishni talab qilishiga olib kelmoqda.

Ilmiy manbalarda boshlang‘ich ta’limda chet tillarini o‘qitish bo‘yicha turli konsepsiyalar va tamoyillar ilgari surilgan. Ingliz tilini erta o‘zlashtirish bolaning qiziquvchanligi, taqlid qilishga moyilligi, talaffuz qobiliyati hamda muloqot ehtiyoji kabi aqliy va fiziologik xususiyatlaridan foydalanadi. Boshlang‘ich maktabda ingliz tilini o‘rganish bolaga yanada yaxshiroq, chuqurroq va har tomonlama rivojlanish uchun qo‘shimcha imkoniyatlar yaratadi. Bu jarayon bolaning ingliz tiliga nisbatan shaxsiy hissiy munosabatlarini shakllantirishga yordam beradi. Bundan tashqari, ingliz tilini erta o‘rganish bolaga uzoq vaqt davomida tilni intensiv ravishda o‘rganish imkonini beradi va umumiy o‘rganishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Boshlang‘ich maktabda ingliz tili darslarini qurishning psixologik va uslubiy asoslari muammosi ba’zi psixologlar (I. A. Zimnyaya, Z. I. Klychnikova) va metodistlar (E. I. Negnivitskaya, G. V. Rogova, L. V. Tazmina) tomonidan o‘rganilgan. O‘quvchilarning chet tilini o‘rganishni boshlashlari uchun eng qulay yosh haqida tadqiqotlarda turli fikrlar mavjud. Odatda, bolalar qanchalik erta boshlasa, shunchalik yaxshi degan qarash keng tarqalgan bo‘lib, bu "kritik davr gipotezasi" bilan izohlanadi. Ushbu gipotezaga ko‘ra, ona tilidek ravon so‘zlashish darajasiga erishish uchun bolalar balog‘atga yetmasdan oldin chet tilini o‘rganishni boshlashlari lozim.

Biroq, katta yoshdagilar ham tilni mukammal o‘zlashtira olishlarini ko‘rsatuvchi dalillar mavjud. Bundan tashqari, kognitiv qobiliyat va shaxsiy ishonch kabi omillar yoshga qaraganda ko‘proq ahamiyatga ega ekani aniqlangan (Marinova-Todd, Marshall, & Snow, 2000). Shunga qaramay, bolalarning erta yoshdan til o‘rganishga kirishishi foydali degan fikr hanuz dolzarb hisoblanadi. Pinter (2006) erta yoshda xorijiy til o‘rganishning bir qator afzalliklarini ta’kidlab o‘tgan. Bularga ingliz tilida kundalik muloqot yuritish ko‘nikmalarini shakllantirish, talaffuzni tabiiy tarzda o‘zlashtirish, o‘rganishga bo‘lgan qiziqish va ishtiyoqni oshirish hamda madaniy tushunchalarni kengaytirish kabi jihatlar kiradi.

Rivojlanish psixologiyasi tajribasi boshlang‘ich maktab pedagogikasida o‘z aksini topib, ingliz tilini boshlang‘ich maktab fanlari reestriga kiritish imkonini beradi. Hozirgi kunda ta’lim muassasalarida ingliz tiliga alohida e’tibor qaratilmoqda. Ingliz tilini o‘qitish maktab ta’limini modernizatsiya qilishning ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. So‘nggi o‘n yilliklarda maktabgacha va boshlang‘ich maktab o‘quvchilariga ingliz tilini o‘rgatish bo‘yicha mahalliy usullarda katta tajriba to‘plangan. Dastlabki darslardan o‘quvchilarda o‘rganilayotgan fanga qiziqishni uyg‘otish, ingliz tilini o‘rganishga rag‘batlantirish va nutq faoliyatining barcha turlarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Til o‘rganish aqliy faoliyat bo‘lgani sababli uning psixologik asoslari mavjud. Shu munosabat bilan ingliz tili o‘qitishning psixologik tamoyillarini tadqiq etish zarurati tug‘iladi. Ilmiy manbalarda ingliz tili o‘qitishning ikkita psixologik tamoyili ishlab chiqilgan: "verbalizatsiya" (til amalda faqat og‘zaki nutq orqali o‘rganiladi) va "korrelatsiya" (ingliz tili materialining muayyan chegarasi aniqlanib, nutq malakalarini shakllantirish uchun mo‘ljallangan til birliklari majmui shakllanadi).

Ta’lim tizimidagi boshqa fanlardan ingliz tilining farqi shundaki, u ham ta’lim maqsadi, ham ta’lim vositasi hisoblanadi. Ingliz tilida nutqiy malakalar (tinglab tushunish, gapirish, o‘qish, yozish)ni egallash ta’limdan ko‘zlangan maqsad bo‘lishi bilan birga, o‘rganilayotgan til yangi va foydali axborot olish va yetkazish vositasi hamdir.

Boshlang‘ich ta‘limda ingliz tilini o‘qitish juda foydalidir. Masalan, inson til o‘rgansa, uning dunyoqarashi kengayadi. Yuqori sinfga o‘tganida murakkab fanlarni o‘zlashtirishga qiynalmaydi. Bir tilni yoshligidan mukammal o‘rgangan odam boshqa tilni o‘rganishda ham osonlik bilan muvaffaqiyatga erishadi va xotirasi mustahkam bo‘ladi.

Zamonaviy metodikada kichik maktab yoshida ingliz tilini tabiiy muhitda o‘zlashtirish va uni maktab sharoitida o‘rganishning ilmiy asoslovchi nazariyalari ishlab chiqilgan. Bolalarning yoshligidan til o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini oshirish mumkin. Xitoy ixtirochilaridan biri Masaru Ibuka mashhur "Uchdan keyin juda kech" kitobida shunday yozgan: "Bolaning miyasi cheksiz miqdordagi ma‘lumotlarni o‘zlashtira oladi". 6-7 yoshdagi bolalar ma‘lumotlarning ma‘nosini tushunib emas, mexanik yodlash orqali o‘zlashtiradi. Shu sababli, boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga ingliz tilini o‘rgatishda darslarni grammatika mavzularidan boshlamaslik lozim. Aks holda, bu ularning charchashiga va til o‘rganishga bo‘lgan qiziqishining pasayishiga olib kelishi mumkin.

Boshlang‘ich sinflarda ingliz tilini o‘qitish mas‘uliyatli vazifa hisoblanadi. Bilim sifatini oshirishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatish uchun psixologik-pedagogik yondashuvlardan optimal foydalanish muhimdir. Darslar bolalarning yoshga xos psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilishi lozim.

REFERENCES

1. Tipovaya uchebnaya programma po predmetu “Anglijskij yazyk” dlya 1-4 klassov urovnya nachal'nogo obrazovaniya [Boshlang'ich bosqichda 1-4-sinflar uchun ingliz tili fanidan namunaviy o'quv dasturi], [ER]. <http://nao.kz/loader/fromorg/2/25> dan [rus tilida] olindi.
2. Jetpisboeva, B.A. (2008) Polyazyshnoe obrazovanie: teoria i metodologiya: monogr., [Nazariya va metodologiya: monografiya] Almati: Bilim [qozoq tilida].
3. Vätütnev, M.N. (2009) Obusenie inostranomu äzyku v naşälnoi şkole [Boshlang'ich maktabda chet tilini o'rgatish] Inostrannye äzyki v şkole, 6 [rus tilida].

4. Vaisburd, M.L. (2010) *Metodiya obusenia. Vybor za vami* [Ta'lim usullari. Tanlov sizniki] Maktabda chet tillari, 2 ta [rus tilida].
5. Lightbown, P. & Spada, N. (2006) *Tillar qanday o'rganiladi* (3-nashr), Oksford: Oxford University Press [ingliz tilida].
6. Daraja V., C.M. Braun va P.Hagoort (Eds.) (2009) *Tilning neyrokognisiyasi*, Oksford: Oksford universiteti nashriyoti [ingliz tilida].